

Sera Koşullarında Çinko Gübrelemesinin Makarnalık Buğdayda Verim, Besin Alımı ve Toprak Çinko Dinamiklerine Etkisi

Mehmet Ali EMİNOĞLU^{1*}, Halime ÖZTÜRK²

¹Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Aydın

²Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Şanlıurfa

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): eminoglumali@gmail.com

Özet

Bu çalışma, sera koşullarında farklı dozlarda uygulanan çinko (Zn) gübrelemesinin makarnalık buğdayın verim, besin maddesi alımı ve topraktaki Zn dinamikleri (bitkiye taşınımı ve topraktaki değişimi) üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemede, 0–10 mg kg⁻¹ dozlarında ZnSO₄ formunda çinko uygulanmış ve uygulamalar bitkili ve bitkisiz saksılarda dört farklı fenolojik dönemde (kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve başak dolumu) değerlendirilmiştir. Bitki ve toprak örneklerinde gerçekleştirilen analizlerde, çinko uygulamalarının SPAD değerleri, kuru madde üretimi ve bitki Zn birikimi üzerinde anlamlı artışlar sağladığı tespit edilmiştir. Korelasyon analizleri, Zn dozları ile fizyolojik ve biyokimyasal parametreler arasında özellikle geç dönemlerde güçlü pozitif ilişkiler ortaya koymuştur. Toprakta Zn adsorpsiyon, desorpsiyon ve fiksasyon süreçlerinin Zn dozlarına ve bitki varlığına bağlı olarak değiştiği belirlenmiş, rizosfer koşullarının Zn'nin biyoyararlanımı üzerinde önemli etkiler oluşturduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, çinko gübrelemesinin yalnızca erken büyüme dönemlerinde değil, aynı zamanda generatif evrelerde de verim ve besin maddesi alımı açısından kritik rol oynadığını ortaya koymakta olup, Zn biofortifikasyon programlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak niteliktedir.

Effect of Zinc Fertilization on Yield, Nutrient Uptaking and Soil Zinc Dynamics in Durum Wheat Under Greenhouse Conditions

Abstract

This study was conducted to determine the effects of zinc (Zn) fertilization at different doses under greenhouse conditions on the yield, nutrient uptake, and Zn dynamics in soil for durum wheat. Zinc was applied in the form of ZnSO₄ at doses ranging from 0 to 10 mg kg⁻¹ in both planted and unplanted pots, and evaluations were made at four different phenological stages (tillering, stem elongation, heading, and grain filling). Analyses of plant and soil samples revealed that Zn applications significantly increased SPAD values, dry matter production, and Zn accumulation in plant tissues. Correlation analyses showed strong positive relationships between Zn doses and physiological/biochemical parameters, particularly in later growth stages. Zn adsorption, desorption, and fixation processes in soil varied depending on Zn dose and plant presence, and rhizosphere conditions were found to have a significant influence on Zn bioavailability. These findings demonstrate that Zn fertilization plays a critical role not only in early growth stages but also during the generative phases in terms of yield and nutrient acquisition. The results contribute valuable insight for improving Zn biofortification programs.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :20.06.2025
Kabul Tarihi :28.07.2025

Anahtar Kelimeler

Buğday
çinko
mikro besin
klorofil indeksi
toprak-çinko etkileşimi

Research Article

Article History

Received :20.06.2025
Accepted :28.07.2025

Keywords

Wheat
zinc
micronutrient
chlorophyll index
soil-zinc interaction

1. Giriş

Çinko (Zn), insan sađlığı açısından hayati önem taşıyan temel mikro besin öğelerinden biridir. Bağışıklık sisteminin düzenli çalışması, DNA sentezi, protein üretimi ve organizmanın büyüme-gelişim süreçlerinde aktif rol oynamaktadır (Jackson, 2008; Tapiero ve Tew, 2003). Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde 2 milyardan fazla birey çinko eksikliğine bađlı sađlık sorunları yaşamaktadır. Bu eksiklik, özellikle temel besin kaynađı tahıllar olan toplumlarda daha yaygın görülmektedir (Dhaliwal ve ark., 2019; Signorell ve ark., 2019); zira buđday gibi yaygın tahılların Zn içeriđi genellikle düşüktür (Alloway, 2009; Cakmak, 2008). Artan küresel nüfus ve gıda ihtiyacı, tarımda hem verim artışı hem de ürünlerin besinsel kalitesinde gelişim gerektirmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %35'i temel enerji kaynađı olarak buđdaya bađımlı durumdadır ve 2050 yılı itibarıyla 9.7 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun besin ihtiyacını karşılamak adına Zn biofortifikasyonu stratejileri büyük önem taşımaktadır (FAO, 2020). Buđdayda çinko, fotosentezde görevli enzimlerin çalışması, oksidatif strese karşı direnç geliştirme ve hücre zarlarının kararlılığında önemli bir yere sahiptir (Marschner, 2012). Çinko, bitki gelişimi ve veriminde, azot metabolizması, enerji transferi, protein sentezinde kullanılan enzimler gibi süreçlerde aktif rol oynayan bir elementtir (Chen ve ark., 2017; Zaheer ve ark., 2019; Zhang ve ark., 2019; Zaheer ve ark., 2022). Bununla birlikte, çinkonun bitki tarafından alımı; toprak pH seviyesi, organik madde içeriđi ve fosfor gibi diđer besin elementleriyle etkileşim gibi çevresel faktörlere bađlı olarak deđişkenlik gösterir (Broadley ve ark., 2007). Toprakta Zn'nin hareket kabiliyetinin düşük olması, kök çevresinde yeterli düzeyde yayılımını kısıtlamakta ve bu durum, bitkinin gelişim dönemine göre çinko alımındaki etkinliđi etkilemektedir. Uygulanan Zn ile toprak veya toprak bileşeni arasındaki temas periyodunun uzunluđu, Zn'nin biyoyararlanımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir (Kuo ve Mikkelsen, 1980, Barrow, 1986). Özellikle, başaklanma sonrasında vejetatif dokulardan

tanelere olan Zn taşınımı, topraktaki Zn seviyesi düşükse daha da belirginleşmektedir (Kutman ve ark., 2010). Zn'nin uygulanma yöntemleri (yaprak, toprak ya da şelat formunda) bitki tarafından alım oranı ve klorofil düzeyleri (SPAD) üzerinde farklı sonuçlar doğurmaktadır. Yapılan araştırmalar, Zn'nin şelat formunda toprak uygulamalarının bitki kökleri tarafından daha verimli bir şekilde alındığını ve klorofil üretimini artırarak fotosentetik performansını yükselttiğini ortaya koymuştur (Jackson, 2008). Topraktaki Zn'nin zaman içerisindeki dönüşümleri, bitki-besin etkileşimlerini anlamak açısından önemlidir. Bitkisiz topraklarda çinko genellikle kil mineralleri ve organik bileşiklerle etkileşime girerek adsorbe olmakta ya da çözünmeyen bileşikler şeklinde kaybolmaktadır (McLaughlin ve ark., 1999). Öte yandan, bitki köklerinin salgıladığı bileşikler, özellikle fitosideroforlar gibi maddeler, Zn'nin hareketliliğini artırarak alımını kolaylaştırabilmektedir (Marschner, 2012). Bu nedenle, sera koşullarında bitki varlığının Zn'nin topraktaki hareketi üzerindeki etkilerinin deđerlendirilmesi gerekmektedir. Bu araştırma, çinko şelatlarının buđdayın farklı büyüme evrelerinde (kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma-süt olum ve hamur olumu) toprakta Zn seviyeleri, SPAD deđerleri ve bitki dokularındaki Zn birikimi üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bitki bulunmayan topraklarda çinkonun kimyasal formlarının zamanla deđişimi incelenecek ve bitkili toprakta kök eksüdatlarının Zn mobilitesine katkısı karşılaştırılacaktır. Elde edilecek veriler, Zn biofortifikasyon programlarının daha etkili planlanması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesine katkı sunacaktır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Bitki ve toprak materyali

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nün kontrollü sera koşullarında 2016 yılında yürütülmüştür. Denemede bitki materyali olarak makarnalık buđday (*Triticum*

durum L.) çeşitlerinden Balcalı-2000 kullanılmıştır. Saksı denemelerinde kullanılan toprak materyali, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi uygulama alanında yer alan Menzilat serisine ait alandan temin edilmiştir. Her saksıya 2 kg hava kurusu toprak doldurulmuştur. Tüm saksılara temel gübreleme olarak 400 mg kg⁻¹ azot (Ca(NO₃)₂ formunda), 100 mg kg⁻¹ fosfor (KH₂PO₄ formunda), 50 mg kg⁻¹ kükürt (CaSO₄ formunda), 5 mg kg⁻¹ demir (Fe-EDTA formunda) ve 0.2 mg kg⁻¹ bor (H₃BO₃ formunda) tek seferde uygulanmıştır. Çinko (Zn) uygulamaları ise kontrol (0) ve 0.5, 1, 2.5, 5, 10 ve 20 mg kg⁻¹ Zn dozlarında, ZnSO₄ formunda gerçekleştirilmiştir. Deneme hem

bitkili hem de bitkisiz saksılara farklı Zn dozlarının uygulanması şeklinde, 4 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuştur. Bitkili saksılara her biri için 15 adet tohum ekilmiş; çıkıştan sonra bu sayı sekize düşürülerek seyreltme yapılmıştır. Buğday bitkileri dört ayrı fenolojik dönemde (kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve başak dolumu) hasat edilmiştir. Hasat edilen bitki örnekleri analiz amacıyla laboratuvara taşınmıştır. Aynı dönemlerde hem bitkili hem de bitkisiz saksılardan toprak örnekleri alınarak Zn dinamiklerinin izlenmesi amaçlanmıştır. Kullanılan toprağın bazı temel fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Sera denemesinde kullanılan toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri

Table 1. Some physical and chemical properties of the soil used in the greenhouse experiment

pH	EC (dS m ⁻¹)	CaCO ₃ (%)	OM (%)	Tekstür
7.1	0.28- Tuzsuz	22.0	0.17	Siltli Kil
Fe (mg kg ⁻¹)	Cu (mg kg ⁻¹)	Mn (mg kg ⁻¹)	Zn (mg kg ⁻¹)	B (mg kg ⁻¹)
10.1	1.3	4.4	0.2	0.13

2.2. Yöntem

2.2.1. Toprak analiz yöntemleri

Çalışmada, farklı hasat dönemlerinde bitkili ve bitkisiz saksılardan alınan toprak örnekleri üzerinde çeşitli fiziksel ve kimyasal analizler gerçekleştirilmiştir. Toprak pH'sı, 1:2.5 oranında saf su ile hazırlanan toprak süspansiyonunda dijital pH metre ile ölçülmüştür (Jackson, 1959). Elektriksel iletkenlik (EC) değeri ise toprakların satürasyon özütü kullanılarak kondüktivimetre ile tayin edilmiştir (Jackson, 1959). Toprakların mekanik analizleri, Bouyoucos'un (1951) önerdiği hidrometre yöntemiyle yapılmıştır. Topraktaki kireç (CaCO₃) miktarı Scheibler tipi kalsimetreyle ölçülmüştür (Alison ve Moodie, 1965). Organik madde düzeyi ise Walkley-Black yöntemi ile belirlenmiştir (Jackson, 1959). Çalışmada, toprakta bitkilere yarayışlı mikro besin elementlerinden Zn, Fe, Mn ve Cu'nun alınabilir formları, DTPA-TEA (pH 7.3) ekstraksiyon çözeltisi ile ekstrakte edilerek atomik absorpsiyon spektrofotometresi (AAS) ile analiz edilmiştir (Lindsay and Norvell, 1978). Ayrıca, alınabilir bor (B) düzeyi

Azomethin-H yöntemi ile belirlenmiştir (Bingham, 1982).

2.2.2. Bitki örneklerinde kimyasal analiz yöntemleri

Hasat sonrası laboratuvara getirilen bitki materyalleri önce %0.1 HCl içeren çözelti ile, ardından saf su ile yıkanarak temizlenmiştir. Bitkiler 70 °C sıcaklıkta 48 saat boyunca kurutulmuş, ardından agat değirmende öğütülerek analizlere hazır hale getirilmiştir. 200 mg kurutulmuş örnek, porselen krozelerde 550 °C'de kül fırınında yakılmış; oluşan kül 2 mL 1/3 oranındaki HCl ve 18 mL saf su ilavesiyle çözülmüş ve toplam hacim 20 mL'ye tamamlanmıştır. Elde edilen çözelti mavi bantlı filtre kağıdından süzülerek Zn analizine hazır hale getirilmiştir. Çinko konsantrasyonları, atomik absorpsiyon spektrofotometresi (Varian FS 220) kullanılarak tayin edilmiştir.

2.2.3. Çinkonun adsorpsiyon, desorpsiyon ve fiksasyonu: hesaplama formülleri

Bitkilere uygulanan Zn gübresinin topraktaki davranışı; bitki tarafından alım, toprak çözeltisinde kalan yarayışlı fraksiyon

(DTPA ile ekstrakte edilebilir), toprak tarafından adsorbe edilen kısmı ve bitki tarafından alınamayan, DTPA ile ekstrakte edilemeyen fiksasyon fraksiyonu şeklinde değerlendirilebilir. Bu çalışmada, bitkili ve bitkisiz saksı uygulamaları kullanılarak, her hasat için Zn'nin farklı fraksiyonlara dağılımı aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanmıştır:

- **Bitki tarafından alınan Zn (mg)**

$$Zn_{bitki} = (C_{Zn} \times B) / 1000$$

C_{Zn} : Bitkideki çinko (Zn) konsantrasyonu ($mg\ kg^{-1}$)

B: Bitki kuru madde verimi (g)

1000: Birim dönüşümü ($mg\ kg^{-1} \times g \rightarrow mg$)

- **Toprakta kalan yarayışlı (DTPA) Zn (mg)**

$$a) Zn_{toprak_bitkili} = C_{DTPA-Zn_bitkili} \times M$$

$$b) Zn_{toprak_bitkisiz} = C_{DTPA-Zn_bitkisiz} \times M$$

$C_{DTPA-Zn}$: Toprakta ölçülen DTPA ekstrakte edilebilir Zn konsantrasyonu ($mg\ kg^{-1}$)

M: Saksıdaki toprak miktarı (kg) – bu çalışmada 2 kg olarak alınmıştır.

- **Uygulanan net zn miktarı (mg)**

$$Zn_{uygulanan} = (C_{Zn_doz} - C_{Zn_başlangıç}) \times M$$

C_{Zn_doz} : Uygulanan Zn dozu ($mg\ kg^{-1}$)

$C_{Zn_başlangıç}$: Toprakta başlangıçta bulunan Zn seviyesi ($mg\ kg^{-1}$)

M: Saksıdaki toprak miktarı (kg)

- **Desorpsiyon (mg)**

$$Zn_{desorpsiyon} = Zn_{toprak_bitkisiz}$$

Bitkisiz toprakta kalan yarayışlı Zn miktarı, desorbe olan kısmı ifade eder.

- **Adsorpsiyon + Fiksasyon (mg)**

$$Zn_{ads+fiks} = Zn_{uygulanan} - (Zn_{bitki} + Zn_{toprak_bitkili})$$

Bitki tarafından alınmayan ve toprakta yarayışlı formda ölçülemeyen Zn miktarı; adsorpsiyon veya fiksasyon sonucu bağlanmış formda kalmıştır.

2.3. İstatistiksel analiz

Deneme verileri, R istatistiksel yazılımı (R Core Team, 2024) kullanılarak analiz edilmiştir. Zn dozları, hasat zamanları ve bitki varlığının toprak ve bitkideki Zn içerikleri üzerine etkileri tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiş; anlamlı farklar Tukey HSD testi ile belirlenmiştir ($p < 0.05$). Zn dozları ile bitki ve topraktaki Zn düzeyleri, SPAD değeri, biyokütle ve verim arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analiziyle incelenmiştir. Anlamlılık düzeyleri $p < 0.05$, $p < 0.01$ ve $p < 0.001$ olup tabloda sırasıyla *, ** ve *** ile gösterilmiştir. Etkileşimler ggplot2 (v3.5.0) paketi ile oluşturulan regresyon grafikleriyle, çinko uygulamasının verim ve Zn dinamiği üzerindeki etkileri ise Excel ile görselleştirilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Fenolojik dönemlerde çinko uygulamaları ve parametreler arasındaki ilişkiler

Sera koşullarında yürütülen bu çalışmada, farklı dozlarda uygulanan çinko (Zn) şelatı buğdayın fizyolojik ve besinsel tepkileri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında, uygulanan Zn dozlarının buğday bitkisinin verimi, dokularda Zn birikimi, SPAD (klorofil içeriği) değerleri ile kuru madde üretimi ve bu parametrelerin birbirleriyle olan ilişkileri analiz edilmiştir. Ayrıca, Zn'nin bitki-doku ve toprak sistemindeki dinamik davranışını anlamak amacıyla dört farklı fenolojik dönemde (kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma, başak dolumu) alınan veriler üzerinden korelasyon matrisi analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 2'de sunulmuştur. Uygulanan çinko dozları ile buğday bitkisinde çeşitli fizyolojik ve biyokimyasal parametreler arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu görüş, buğdayda çinko dozları ile fizyolojik ve biyokimyasal parametreler arasında anlamlı ilişkiler bildiren (Özyazıcı, 2020) tarafından da desteklenmektedir.

Korelasyon analizine göre, Zn uygulamaları ile bitki dokularında Zn birikimi arasında çok güçlü pozitif korelasyonlar bulunmuştur ($r=0.94-0.99$). Bu durum, uygulanan Zn'nin bitki tarafından etkin şekilde alındığını ve dokularda başarıyla biriktiğini göstermektedir. SPAD değerleri ile Zn uygulamaları arasında özellikle başaklanma (Sp_3_H) ve başak dolumu (Sp_4_H) dönemlerinde pozitif korelasyonlar saptanmıştır ($r=0.27-0.42$). Bu sonuçlar, Zn'nin klorofil sentezini destekleyerek yaprak yeşilliğini artırdığını göstermektedir. Kuru madde üretimi ile Zn uygulamaları arasında da orta düzeyde pozitif ilişkiler bulunmuştur ($r=0.45-0.47$); bu da çinkonun büyüme dönemlerinde biyokütle oluşumuna katkı sağladığını düşündürmektedir. Benzer şekilde, Islam ve

ark., 2021 susamda farklı büyüme evrelerinde uygulanan kükürt ve çinko gübrelemesinin bitki boyunu önemli ölçüde etkilediğini, en uzun bitki boyunun kükürt (18 kg ha^{-1}) ve çinko (1.44 kg ha^{-1}) kombinasyonunda (185 cm), en kısa bitki boyunun ise S₁Zn₁ uygulama kombinasyonlarında (135.2 cm) kaydedildiğini bildirmiştir. Bu bulgular, mevcut çalışmada elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir. Öte yandan, erken dönemde SPAD ve kuru madde verimi arasında tespit edilen negatif korelasyonlar (örneğin Sp_1_H ile KM_1_H, $r=-0.82$), Zn uygulamasına bağlı olarak ortaya çıkan klorofil artışının büyüme performansına gecikmeli olarak yansyabileceğini ortaya koymaktadır.

Tablo 2. Çinko (zn) uygulama dozları ile buğdayın fizyolojik, biyokimyasal ve verim parametreleri arasındaki korelasyon matrisi

Table 2. Correlation matrix between zinc (Zn) application doses and physiological, biochemical and yield parameters of wheat

Not: SPAD (Sp_x_H), Kuru Madde Verimi (KM_x_H) ve Bitki Zn İçeriği (B_Zn_x_H) verileri dört farklı fenolojik dönem (x=1: Kardeşlenme, x=2: Sapa Kalkma, x=3: Başaklanma, x=4: Başak Dolumu) temsil etmektedir. Renk yoğunluğu korelasyon katsayısının gücünü ifade eder ($-1 \leq r \leq 1$). Zn_Uyg; çinko uygulaması, Sp_1_H; spad okuması 1. Hasat, Sp_2_H; spad okuması 2. Hasat, Sp_3_H; spad okuması 3. Hasat, Sp_4_H; spad okuması 4. Hasat, KM_1_H; kuru madde 1. Hasat, KM_2_H; kuru madde 2. Hasat, KM_3_H; kuru madde 3. Hasat, KM_4_H; kuru madde 4. Hasat, B_Zn1_H; bitkideki çinko 1. Hasat, B_Zn2_H; bitkideki çinko 2. Hasat, B_Zn3_H; bitkideki çinko 3. Hasat, B_Zn4_H; bitkideki çinko 4. Hasat.

Bu bulgular, literatürde yer alan çalışmalarla büyük ölçüde uyum göstermektedir. Cakmak (2008), çinko biofortifikasyonunun hem besin elementlerinin içeriğini artırmada hem de verim iyileştirmede etkili olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde, Broadley ve ark. (2007) ve Jackson (2008), Zn'nin klorofil sentezinde rol oynadığını ve eksikliğini kloroz gibi belirtilerle sonuçlandığını vurgulamıştır. Bu çalışmada SPAD değerlerinde gözlenen artışlar da bu görüşü

destekler niteliktedir. Ayrıca, Zn ile biyokütle artışı arasındaki pozitif korelasyonlar, Marschner (2012)'in çinkonun enzimatik aktiviteyi teşvik ederek büyümeyi desteklediğine dair bulgularıyla örtüşmektedir. Özellikle geç dönemlerdeki Zn etkisinin daha belirgin olması, Zn'nin tahıl dolum sürecinde daha kritik bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, çinko uygulamalarının hem fizyolojik performans hem de besin içeriği açısından optimize edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Şekil 1. Çinko uygulamalarının farklı hasat dönemlerinde bitkili ve bitkisiz topraklardaki çinko içerikleri üzerine etkisi
Figure 1. Effects of zinc applications on zinc contents in vegetated and unvegetated soils at different harvest periods

Uygulanan farklı Zn dozlarının toprakta alınabilir Zn konsantrasyonları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiler oluşturduğu gözlemlenmiştir (Şekil 1). Grafik sonuçları, Zn dozlarındaki artışa bağlı olarak hem bitkili hem de bitkisiz topraklarda alınabilir Zn düzeylerinde belirgin bir yükseliş meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Özellikle 10 ve 20 mg kg⁻¹ dozlarında, toprak Zn içeriğinde en yüksek değerler kaydedilmiştir. Hasat dönemlerine göre değerlendirildiğinde, toprak Zn düzeyleri genellikle ilk hasattan son hasada doğru artış göstermiş, bu durum Zn'nin toprakta kalıcılığı ve zamanla birikme eğilimini yansıtmıştır. Bitkisiz topraklarda Zn

seviyeleri bitkili saksılara göre daha yüksek bulunmuş, bu da bitkilerin Zn alımına bağlı olarak toprak çözeltisinden elementin uzaklaştırıldığını göstermektedir. Zn'nin bitki kökleri tarafından alınması, kök bölgesi yakınında Zn konsantrasyonunun zamanla azalmasına yol açmış, buna karşılık bitkisiz ortamlarda Zn'nin daha sabit ve yüksek düzeyde kaldığı izlenmiştir. Bu bulgular, çinkonun toprak sistemindeki dinamiği ve bitki varlığının mikro besin döngüsüne etkisi bakımından literatürle uyum içerisindedir. Lindsay ve Norvell (1978) tarafından geliştirilen DTPA yöntemi ile belirlenen alınabilir Zn miktarlarının, bitki varlığına göre

farklılık göstermesi, Zn'nin kök bölgesi etkileşimlerine duyarlılığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Marschner (2012), bitkilerin Zn alımında kök yüzey alanı, rizosfer pH'sı ve kök eksüdatlarının belirleyici olduğunu vurgulamıştır. Bitkili ortamlarda Zn'nin azalması, bu mekanizmaların aktif işlediğini desteklemektedir. Ayrıca Cakmak (2008), tarımsal Zn uygulamalarında, Zn elementinin toprakta sabitlenmeden önce bitki tarafından yeterli düzeyde alınabilmesi için uygulama zamanlamasının ve formunun önemli olduğunu belirtmiştir. Çalışmada gözlemlenen artış eğilimi, Zn'nin kısa sürede toprakta mobil halde kaldığını, ancak zaman içinde çözünürlüğünün toprak bileşenleriyle etkileşime girerek sınırlandığını göstermektedir. Demirkıran (2009), buğday

çeşitlerinin Zn içeriği farklı topraklarda alımlarının da farklı olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, Zn gübrelemesinde bitki-fenoloji uyumu ve toprak tipi dikkate alınarak uygulama stratejileri geliştirilmelidir. Farklı çinko (Zn) dozlarının uygulanması sonucunda, bitki dokularındaki Zn birikimi ile bitkili toprakta kalan alınabilir Zn konsantrasyonları arasındaki ilişki regresyon analizi ile değerlendirilmiş ve tüm hasat dönemlerinde pozitif doğrusal ilişkiler tespit edilmiştir (Şekil 2). Özellikle ikinci ($R^2 = 0.99$), üçüncü ($R^2 = 0.99$) ve dördüncü ($R^2 = 0.98$) hasat dönemlerinde korelasyon katsayılarının oldukça yüksek olması, Zn alımının ilerleyen fenolojik dönemlerde daha etkin gerçekleştiğini göstermektedir.

Şekil 2. Farklı hasat dönemlerinde bitki Zn içeriği ile bitkili toprak Zn içeriği arasındaki ilişki
Figure 2. Relationship between plant Zn content and planted soil Zn content in different harvest periods

İlk hasat döneminde ($R^2 = 0.79$) nispeten daha zayıf olan ilişki, erken gelişim evrelerinde çinko alımının sınırlı olduğunu düşündürmektedir. Zn uygulama dozlarının artışıyla birlikte hem bitki hem de toprak Zn içeriği arasında belirgin artış eğilimleri gözlemlenmiş, bu da uygulanan Zn'nin zamanla toprak çözeltisinden bitki dokularına geçerek biyoyararlılığını artırdığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, Cakmak (2008)'in

çinko biofortifikasyonunun bitkisel Zn birikimi ve besin kalitesi üzerindeki olumlu etkilerine dair bulgularıyla uyum içerisindedir. Aynı şekilde, Lindsay ve Norvell (1978) tarafından geliştirilen DTPA yöntemiyle belirlenen alınabilir Zn fraksiyonlarının bitki alım kapasitesi açısından belirleyici olduğu belirtilmiş olup, çalışmamızda da bu bağlamda geç hasat dönemlerinde artan Zn alım etkinliği doğrulanmıştır. Özellikle kök gelişiminin

ilerlemesiyle birlikte Zn'nin bitkiye geçişi kolaylaşmakta ve bu durum bitki-toprak Zn ilişkilerini daha güçlü hâle getirmektedir. Sonuç olarak, Zn gübreleme stratejilerinin fenolojik gelişim evrelerine göre planlanması, hem verim hem de mineral besin değeri açısından daha sürdürülebilir sonuçlar sağlayabilir.

3.2. Zn uygulamalarının bitki ve toprak sistemindeki dinamikleri

Dört hasat dönemine ait bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Zn uygulamalarının hem buğdayın tane verimi hem de bitkisel Zn alımı

üzerinde doz ve dönem bağımlı olarak anlamlı etkiler oluşturduğu görülmüştür (Şekil 3). İlk hasat döneminde düşük Zn dozlarıyla bile verim artışı sağlanmış, ancak yüksek dozlarda bu artış sınırlı kalmıştır. Buna karşılık, 2., 3. ve özellikle 4. hasat dönemlerinde artan Zn dozlarıyla birlikte verim, bitkisel Zn birikimi ve toprakta gerçekleşen fiksasyon-adsorpsiyon süreçleri daha istikrarlı ve belirgin bir şekilde yükselmiştir. Bu durum, generatif döneme geçişle birlikte Zn'nin bitkideki rolünün daha da önem kazandığını ve Zn'nin başak dolum sürecinde fizyolojik aktiviteleri desteklediğini göstermektedir.

Şekil 3. Zn uygulaması bitki alımı ve topraktaki hareketliliği

Figure 3. Zn application affects plant uptake and soil mobility

Bitkisiz topraklarda gözlenen daha yüksek fiksasyon-adsorpsiyon oranları, bitki kök sisteminin Zn'nin topraktaki biyoyararlılığını artırıcı etkisine işaret etmektedir. Bu bulgu, Zn'nin mobilitesi düşük bir element olması nedeniyle rizosfer ortamındaki pH ve kök salgılarının Zn yayarışlılığını doğrudan etkileyebileceğini savunan çalışmalarla da örtüşmektedir (Römheld ve Marschner, 1991). Ayrıca desorpsiyonun Zn uygulamasıyla

birlikte giderek azalması, toprakta bağlanma eğiliminin arttığını ve uygulanan Zn'nin kalıcı formlara dönüşme potansiyelini yansıtmaktadır. Singh ve ark. (2006), yapmış olduğu bir çalışmada çinko uygulamasının %80 den fazlasının desorpsiyona uğradığını bulmuşlardır. Armour ve ark. (1989), bir kuluçka tekniği kullanarak yaptıkları bir sera çalışmasında, Zn eksikliği olan bir toprağa uygulanan Zn'nin bitkilere yayarışlılığının,

toprak ile uygulanan Zn arasındaki temas süresinin artmasıyla azaldığını göstermiştir. Zn yarayıřlılıđında gözlemlenen bu düşüş, uygulanan Zn'nin bir kısmını daha düşük bitki yarayıřlılıđı formlarına dönüřtüren toprak reaksiyonlarının bir sonucu olarak yorumlanmıştır (Padmanabham, 1983, Armour ve ark., 1989). Zn'nin buđday gelişiminin geç dönemlerinde de biyokütle artışına ve çinko birikimine katkı sağlaması, agronomik biofortifikasyon açısından umut verici bir yaklaşımı desteklemektedir (Cakmak, 2008). Özellikle 3. ve 4. hasat dönemlerinde 10 ve 20 ppm Zn dozlarının verim ve Zn alımı açısından optimal sonuçlar verdiği tespit edilmiş; bu da çinko gübrelenmesinde fenolojik evrelerin dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, bu çalışma Zn uygulamalarının yalnızca erken büyüme dönemlerinde değil, tahıl dolum sürecinde de kritik rol oynadığını ve toprak-bitki-çinko etkileşiminin zamana bađlı olarak dinamik biçimde deđiřtiđini göstermiştir.

4. Sonuç ve öneriler

Bu çalışma, farklı çinko (Zn) dozlarının buđday bitkisinin büyüme sürecindeki fizyolojik, biyokimyasal ve topraksal dinamikler üzerindeki etkilerini dört farklı fenolojik evrede detaylı biçimde ortaya koymuştur. Bulgular, Zn uygulamalarının başta verim olmak üzere SPAD deđerleri, biyokütle üretimi ve bitki dokularındaki Zn birikimi üzerinde anlamlı etkiler oluşturduđunu göstermiştir. Zn'nin başta klorofil sentezi ve protein metabolizması olmak üzere temel metabolik süreçleri desteklemesi sayesinde, özellikle başaklanma ve başak dolumu dönemlerinde Zn uygulamalarının verim artışına katkı sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca, uygulanan Zn dozları ile toprakta kalan alınabilir Zn arasında pozitif korelasyonlar saptanmış; bu da Zn'nin hem bitki hem de toprak sisteminde aktif rol oynadığını ortaya koymuştur. Toprak analizleri, Zn uygulamasının adsorpsiyon ve fiksasyon süreçlerini etkilediđini; özellikle yüksek dozlarda bu süreçlerin arttığını göstermiştir. Buna karşın, desorpsiyon

oranlarının düşük seyretmesi, Zn'nin toprakta daha kararlı fraksiyonlara bađlandığını ve zamanla bitki tarafından daha sınırlı alınabileceđini göstermektedir. Bitki köklerinin varlığı, topraktaki Zn dinamikleri üzerinde düzenleyici bir etki oluşturmuş; rizosfer bölgesindeki kimyasal ortamın Zn hareketliliđini etkilediđi gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, Zn'nin agronomik yarayıřlılıđı yalnızca uygulanan dozla değil, aynı zamanda bitki gelişim evresine ve toprak özelliklerine bađlı olarak da řekillenmektedir. Arařtırmanın sonuçları dođrultusunda, Zn uygulamalarında doz ve zamanlamanın bitki gelişim evrelerine göre dikkatli řekilde planlanması önerilmektedir. Özellikle 10–20 mg kg⁻¹ Zn dozlarının, generatif evrede en yüksek verim ve Zn alımıyla ilişkilendirildiđi dikkate alındığında, bu doz aralıkları ileri çalışmalar ve uygulamalar için referans olabilir. Ayrıca, sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında, Zn gübrelenmesiyle birlikte toprak özellikleri ve rizosfer süreçlerinin birlikte deđerlendirilmesi hem besin verimliliđini artırmak hem de çevresel kayıpları azaltmak açısından önem arz etmektedir. Gelecek arařtırmalarda, farklı toprak tiplerinde ve iklim koşullarında benzer çalışmaların yürütülmesi, Zn'nin bitki-toprak sistemindeki davranışlarının daha geniş ölçekte anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

Allison, L.E., Moodie, C.D., 1965. Carbonate. (Ed: C.A. Black), Methods of Soil Analysis, Part II, American Society of Agronomy Inc., Madison, Wisconsin, pp. 1379-1400.

- Alloway, B.J., 2009. Soil factors associated with zinc deficiency in crops and humans. *Environmental Geochemistry and Health*, 31(5): 537–548.
- Barrow, N.J., 1986. Testing a mechanistic model. II. The effects of time and temperature on the reaction of zinc with a soil. *Journal of Soil Science*, 37(2): 277–286.
- Bingham, F.T., 1982. Boron (Ed: A.L. Page), Methods of soil Analysis Part-2 Chemical and Mineralogical Properties, American Society of Agronomy, Madison, pp. 431–448.
- Bouyoucos, G.J., 1951. A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of soils. *Agronomy Journal*, 43: 434–438.
- Broadley, M.R., White, P.J., Hammond, J.P., Zelko, I., Lux, A., 2007. Zinc in plants. *New Phytologist*, 173(4): 677–702.
- Cakmak, I., 2000. Possible roles of zinc in protecting plant cells from damage by reactive oxygen species. *New Phytologist*, 146(2): 185–205.
- Cakmak, I., 2008. Enrichment of cereal grains with zinc: Agronomic or genetic biofortification? *Plant and Soil*, 302(1): 1–17.
- Chen, Q., Zhang, X., Liu, Y., Wei, J., Shen, W., Shen, Z., Cui, J., 2017. Hemin-mediated alleviation of zinc, lead and chromium toxicity is associated with elevated photosynthesis, antioxidative capacity; suppressed metal uptake and oxidative stress in rice seedlings. *Plant Growth Regulation*, 81: 253–264.
- Demirkiran, A.R., 2009. Determination of Fe, Cu and Zn contents of wheat and corn grains from different growing site. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 8(8): 1563–1567.
- Dhaliwal, S.S., Ram, H., Shukla, A.K., Mavi, G.S., 2019. Zinc biofortification of bread wheat, triticale, and durum wheat cultivars by foliar zinc fertilization. *Journal of Plant Nutrition*, 42(8): 813–822.
- FAO, 2020. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2020*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Islam, M.S., Ali, M.T., Hasan, M.K., Wais, A.H., Hakim, M.A., Hafeez, A.G., Bari, A., Chowdhury, M.K., 2021. Response of sulphur and zinc on the growth and yield traits of sesame (*Sesamum indicum* L.) at old Himalayan piedmont plain soil. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 5(1): 67–80.
- Jackson, M.L., 2008. Zinc in soils and crop nutrition (Ed: B.J. Alloway), International Zinc Association, Soil Chemical Analysis. 2nd ed., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Kuo, S., Mikkelsen, D.S., 1980. Kinetics of zinc desorption from soils. *Plant and Soil*, 56(3): 355–364.
- Kutman, U.B., Yildiz, B., Cakmak, I., 2010. Biofortification of durum wheat with zinc through soil and foliar applications of nitrogen and zinc. *Plant and Soil*, 306(1-2): 165–175.
- Lindsay, W.L., Norvell, W.A., 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, and copper. *Soil Science Society of America Journal*, 42(3): 421–428.
- Marschner, P., 2012. Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants (3rd ed.). Academic Press.
- McLaughlin, M.J., Parker, D.R., Clarke, J.M., 1999. Metals and micronutrients-food safety issues. *Field Crops Research*, 60(1-2): 143–163.

- Özyazıcı, G., 2020. Çinko dozlarının kişniş (*Coriandrum sativum* L.) bitkisinin verim ve kalitesine etkisi. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 4(3): 552–563.
- Römheld, V., Marschner, H., 1991. Function of micronutrients in plants. *Micronutrients in Agriculture*, 4: 297-328.
- Signorell, C., Zimmermann, M.B., Cakmak, I., Wegmüller, R., Zeder, C., Hurrell, R., Moretti, D., 2019. Zinc absorption from agronomically biofortified wheat is similar to post-harvest fortified wheat and is a substantial source of bioavailable zinc in humans. *The Journal of Nutrition*, 149(5): 840–846.
- Singh, D., McLaren, R.G., Cameron, K.C., 2006. Zinc sorption–desorption by soils: effect of concentration and length of contact period. *Geoderma*, 137(1-2): 117–125.
- Tapiero, H., Tew, K.D., 2003. Trace elements in human physiology and pathology: zinc and metallothioneins. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 57(9): 399–411.
- Zaheer, I.E., Ali, S., Rizwan, M., Bareen, F.E., Abbas, Z., Bukhari, S.A.H., Ahmad, P., 2019. Zinc-lysine prevents chromium-induced morphological, photosynthetic, and oxidative alterations in spinach irrigated with tannery wastewater. *Environmental Science and Pollution Research*, 26: 28951–28961.
- Zaheer, I.E., Ali, S., Saleem, M.H., Yousaf, H.S., Malik, A., Abbas, Z., Wang, X., 2022. Combined application of zinc and iron-lysine and its effects on morpho-physiological traits, antioxidant capacity and chromium uptake in rapeseed (*Brassica napus* L.). *Plos One*, 17(1): e0262140.
- Zhang, J., Wang, S., Song, S., Xu, F., Pan, Y., Wang, H., 2019. Transcriptomic and proteomic analyses reveal new insight into chlorophyll synthesis and chloroplast structure of maize leaves under zinc deficiency stress. *Journal of Proteomics*, 199: 123–134.

Atıf Şekli

Eminođlu, M.A., Öztürk, H., 2025. Sera Koşullarında Çinko Gübrelemesinin Makarnalık Buğdayda Verim, Besin Alımı ve Toprak Çinko Dinamiklerine Etkisi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 9(4): 973-983.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17184667>.

To Cite

Eminođlu, M.A., Öztürk, H., 2025. Effect of Zinc Fertilization on Yield, Nutrient Uptaking and Soil Zinc Dynamics in Durum Wheat Under Greenhouse Conditions. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(4): 973-983.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17184667>.